

XIX ASRNING O'RTALARI – XX ASR TURKISTONNING IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOTI

M.P.Abdumutalova¹ orcid: 0009-0004-6107-3446

¹Samarqand davlat universiteti, Samarqand, 140104, O'zbekiston Respublikasi

E-mail: abdumutalovamunisa802@gmail.com

Annotatsiya: Ishda Turkiston Rossiya tomonidan zabt etilgach, Turkistonning ijtimoiy va iqtisodiy ahvoli xususida XIX asrning 2-yarmi - XX asr boshlaridagi holat haqida so'z boradi. **Kalit so'zlar:** provinsiya, o'troq xalqlar, ko'chmanchi xalqlar, sug'oriladigan yerlar, sug'orilmaydigan yerlar.

Annotation: This work highlighted the social and economic life of Turkestan in the second part of XIX-early XX century after had conquered from Russian. **Key words:** province, sedentary people, nomadic people, irrigated land, non-irrigated land.

Аннотация: В статье освещается социальная и экономическая жизнь Туркестана во второй половине XIX-начале XX века после завоевания его Россией. **Ключевые слова:** край, оседлые народы, кочевые народы, орошаемые земли, богарные земли.

1.Kirish.

Bugungi kunda o'tmish tarixning har bir davri va sohasini chuqur o'rganish, tahlil qilish orqali tarixiy davrlarga obyektiv baho berish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Egallangan hududlar o'rnida tashkil topgan Turkiston general gubernatorligi tub xalqlar ichki ishlarga aralashish holati kuzatilmadi. Natijada, ko'chmanchi xalq vakillari tub joy aholi bilan aralashib o'troqlashish jarayoni boshlandi. Politsiya boshqaruvi ham mavjud bo'lib, ma'lum bir hududlar bilan cheklangan edi, xolos. Mahalliy aholi bilan yashagan rus xalqi ila integratsiya jarayoni yuzaga kelgan. Ko'plab hududlar ruslar turmush kechirishi uchun ajratib berildi. Mahalliy tubaholining turmush tarzi, faoliyati dehqonchilik bilan bog'liq bo'lib, chorvachilik, yilqichilikda ham mohir bo'lishgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, XIX asrning 2-yarmi- XX asr boshlarida O'rta Osiyo hududi turli millatlar va elatlar jamlangan hudud bo'lganligini ko'rsatadi.

2.Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Turkistonning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli yuzasidan П.В.Позняков va Н.В Ханьков asarlari natijasida tub xalqlar va ko'chmanchilarning ahvolini, turmush tarzini to'liqroq yoritishga xizmat qildi. Shu bilan bir qatorda Abu Toxir Xo'janing „Samariya“ asari ham tub xalqlar tarkibi, etnik birliklar yuzasidan ko'plab muhim va ahmiyatli ma'lumotlar olindi. Mavzu yuzasidan xorij adabiyotlaridan biri Curzon George ning "Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question" nomli asarida ham Turkistonning umumiy yer tuzilishi, sug'oriladigan yerlarda ekinlar turi va shunga o'xshash muhim etnik faoliyatga bog'liq masalalar ko'rib chiqildi. Кривошеин А.В o'zi qishloq xo'jaligiga ixtisosligidagi amaldor-mutaxassis bo'lsada, yozib qoldirgan qimmatli ma'lumotlar kerakli o'rinda foydalanildi. 1890-yilning so'ngi yillarida, qator rus aholisi ko'chib kela boshladi. Aniq statistikaga qaraydigan bo'lsak, Samarqand provinsiyasiga 1,986ta dehqon Jizzax shimolidagi yangi sug'oriladigan yerlarga joylashtirildi.[7:22] Farg'ona vodiysida ham 1900-yilda 1ta rus qishlog'i bo'lsa, keyinchalik uning soni oshib ketdi. Natijada, 1910-yillar atrofida Rus dehqonlari tub aholining 16% yoki 188,016 nafarni tashkil etdi. Palen komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Turkistonda 68ta, Yettisuvda 46ta rus qishloqlarining paydo bo'lgan

3.Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani yozishda tarixiy taqqoslash, xronologik izchillik, sabab va jarayon, natija bog'liqligi tamoyilidan foydalanilgan.

4.Tahlil va natijalar

XIX asrning 2-yarmi yilqichilik va chorvachilik asosiy mashg'uloti bo'lib, qo'shni xalqlar bilan yaxshi aloqada bo'lgan. Masalan, tojiklar "o'tkir qalam sohiblari", pushtunlar "mohir qilichboz", Buxoro yahudiylari "savdo-sotiq sohasida qobiliyatli" bo'lishgan. Xonligida bo'lgan rus olimi N.V Xanikov

xonlikda 28 urug'dan iboratligi yozib qoldirgan. Har qaysi urug' va milliy guruhlar o'z madaniyati jihatidan bir-biridan rivojlanish darajasi jihatdan farq qilgan. [12:12] Samarqand bekligida o'zbek urug'laridan nayman, qang'li, qo'ng'iroq, qipchoq, xitoy, sayot, qiyot, chig'atoy, do'rmon, ushun, olchin, ming, qirq, yuz, qaraqalpoq, saroy, qirg'iz, turk, mang'it, baxrin kabilar yashab kelishgan. Aholi yashash tarziga ko'ra o'troq va ko'chmanchiga bo'linar, o'troq aholi dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo bilan mashg'ul bo'lishgan. Abu Toxir Xo'janing „Samariya“ asarida Turliston yerlari bug'doy, arpa, jo'xori, tariq, sholi, mosh, zig'ir, kunjut, no'xat bilan bir qarorda poliz va bog' mahsulotlari ham yetishtirilgan. Ayniqsa, zig'ir va tamaki hududda ko'p ekilganligi haqida ma'lumotlar bor. [1:18]

1885-yil nashr etilgan Rossiya Moliya vazirligi jurnalida aks etgan statistikaga ko'ra Turkiston aholi soni quyidagidek bo'lgan: [10:76]

Okrug nomi	Kengaytirilgan Kv verst (1verst-1066km)	O'troq aholi	Ko'chmanchi aholi	Umumiy aholi
Sirdaryo	416,750	500,000	654,000	1,154,000
Zarafshon	23,250	360,000	-	360,000
Farg'ona	85,000	540,000	150,000	690,000
Amudaryo	86,000	30,000	101,000	131,000
umumiy	611,000	1,430,000	905,000	2,335,000

Turkistonda mavjud 152,500,000 akr (1akr=4840kv m2) yerning

-70,000,000 qismi foydalanilmaydigan yer sanalib, asosan, tepaliklar, tog'lar va qumlardan iborat.

-75,000,000 akr yer esa o'tloqlar bilan to'lgan yer,

- 5,000,000 akr yer haydalgan yer,

-2,500,000 akr yer dov-dashtlar.

Shuningdek, boshqoqli ekinlardan guruch, bug'doy, tariq va arpa ekilgan. To'qimachilik mahsulotlaridan 1-o'rinda paxta, 2 va 3-o'rinda zig'ir va kanop ekilgan. Sabzavotlardan qovun va kartoshka ekilgan. Sirdaryo va Amudaryo okruglarida yashovchi ko'chmanchi aholi vakillari 3,000,000 pud (1pud 16kg) umumiy 48,000,000 kg g'alla hosilini olishgan. Paxta asosan, Zarafshon, Xo'jand va Farg'onada ko'p ekilib asosan, amerika navida keng tarqalgan. Shu bilan bur qatorida Turkistonning quriltirilgan mevalari Sibir va Rossiyaning janubiy hududlariga jo'natilgan. Turkiston chorva mollari hisobi quyidagicha: qo'y va echkilar 4,810,000; otlar 645,000; tuyalar 382,200; shoxli chorva hayvonlar 525,000. Sirdaryoning Orol dengiziga quyilish joyida baliqlar ovlangan. 1889-yil Rossiya injineri Markaziy Osiyoga maxsus ilmiy guruh jo'natib, Panjkentdan Samarqand yaqinida qariyb 9milliard toza neft qazib olingan. 1897-yil 1-Butunrossiya aholi ro'yxati ma'lumotlariga ko'ra, aholi mashg'ulotlarining 398 ta turi aniqlangan va ularni 10 ta asosiy guruhga jamlagan: qishloq xo'jaligi, baliq ovlash, ovchilik-82,8%; ishlov beruvchi, konchiik sanoati va hunarmandchilik- 6,6%; transport va aloqa-0,9%; savdo- 3,4%; xususiy faoliyat va xizmat ko'rsatish-3,1%; savdo- 3,4%; xususiy faoliyat va xizmat ko'rsatish-3,1%; g'azna hisobotidan ta'minlanuvchilar, jamiyatlar va xususiy shaxslar-0,5%; ma'muriyat, politsiya, sud, tabaqa va jamoat xizmati, erkin kasblar-0,7%; harbiylar- 0,8%; turli diniy muassasalarga xizmat ko'rsatish-0,4% va boshqa kasbdagilar-0,9% ekanligi ko'rsatilgan. [10:100-102]

Ruslarning Turkistonga keltirilishida vaqt kerak edi; avvalo, sug'oriladigan yrelarda aholi sonining ko'pligi va zich yashaganligi sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan, sug'orilmaydigan yerlar ma'lum darajada zaif

ekanligi bilan tasdiqlanadi. Chor ma'muriyatining asosiy maqsadi, ruslarga yaroqli, sug'oriladigan yerlarni berish va oliy navli mahsulotlar ekishni ta'minlashdan iborat edi. Shu sabab, mahalliy xalq vakillaridan yerlarni sotib olish yoki ko'chirib keltirilganlar uchun yangi maydonlar yaratish kerak edi. [3:78b] Yuqori martabali amaldor Krivoshein A.B Turkistondagi ijtimoiy ahvolini o'zgartiruvchi bir qancha tadbirlarni bayon etdi. Avvalo, Turkistonda sug'orishga yaroqli 3mln desyatina yerga ishlov berish orqali keng paxta plantatsiyalarni tashkil etish va 1 yarim million ruslarni ko'chirib olib kelish vazifasini qo'yadi. Sug'orish sohasidagi ishlarga xususiy tadbirkorlarni jalb etish belgilanadi. Aris-Verniy temiryo'lini qurishni ham boshlashni maqsad qildi. Bu yo'l Turkistonni g'allakor Yetisuv bilan bog'lab, tekin g'alla keltirish imkonini berishi kerak bo'lgan.[4:80-82]

1867-yil boshlarida general-gubernator K.P.fon Kaufman Turkiston hududini "tartibga solish" ga kirishdi. Hududda qishloq xo'jaligi fondi taxminan 2 million desyatini tashkil etib, shundan taxminan 40 million desyatina yer yaylovlar edi. XIX asrning oxiri- XX asr boshlarida aholi tarkibida ijtimoiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Etnik xalq tarkibida mardikorlar, ziyolilar, ishchilar tabaqasi shakllana boshladi. Qariyb aholining 80%ini kambag'al dehqon tashkil qilgan bir paytda 2% ishchilar edi.[2:10] Shu bilan bir qatorda rus qatlami ham shakllana boshladi. Rossiya imperiyasi hududni tezroq integratsiya qilish bahonasida rus aholisini Turkistoniga ko'chirish siyosatini olib bordi. Asosan, rus xalqi Astraxan, Samara, Tombav guberniyasidan keltirildi. 1869-yil "Ko'chirib keltirilganlar to'g'risida" gi nizomga ko'ra, har bir ko'chib kelgan ruslarga 30 desyatina yer, 15yil soliqlardan ozod bo'lish imkoniyatining berilishi ularning yanada yaxshiroq joylashib olish imkoniyatini berdi. [6:8] 1910-yilda Turkistonda jami 326ta posyolka qurilib, 248,500 kishidan tashkil topgan edi. 1916-yil Sirdaryo, Samarqand, Farg'ona, viloyatlarida 330ta rus qishlog'i qurilgan bo'lib, temiryo'lichilar va baliqchilar qishlog'ini hisobga olmaganda ular 1257ta hovlini o'z ta'sir doirasiga olgan. [5:26] 1890-yilning so'ngi yillarida, qator rus aholisi ko'chib kela boshladi. Aniq statistikaga qaraydigan bo'lsak, Samarqand provinsiyasiga 1,986ta dehqon Jizzax shimolidagi yangi-sug'oriladigan yerlarga joylashtirildi. [7:22] Farg'ona vodiysida ham 1900-yilda 1ta rus qishlog'i bo'lsa, keyinchalik uning soni oshib ketdi. Natijada, 1910-yillar atrofida Rus dehqonlari tub aholining 16% yoki 188,016 nafarni tashkil etdi. Palen komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Turkistonda 68ta, Yettisuvda 46ta rus qishloqlarining paydo bo'lgan.

Turkiston bosib olingandan so'ng butun e'tibor Rossiya uchun xom-ashyo manbayi va sanoat mahsulotlari sotiladigan bozorga aylantirishga qaratildi. Olib borilgan qator chora-tadbirlar ijobiy ahamiyat kasb etdi. Birinchidan, ichki adovat va mahalliy hukmdorlar o'rtasidagi doimiy nizolarni keltirib chiqaradigan tartibsizliklarga barham berdi va mahalliy savdo yo'llari xavfsizligi ta'minlandi.

Turkistonda sanoat ishlab chiqarishning keng yo'lga qo'yilishi uchun qator sharoitlar yaratilgan bo'lib, bu birinchidan, xom ashyoni uzoq o'lkaga tashib o'tirish shart emasligi, ikkinchi tomondan mahalliy ishchilardan iborat arzon ishchi kuchining korxonalarda ishlashga majburligi, uchinchi tomondan mahalliy tovarlar uchun ortiqcha talablar qo'yilmaydigan katta bozorlar mavjudligi edi. Konseptual jihatdan Rossiyaning imperatorlik iqtisodiy siyosati imperiyalar Britaniyaning Hindistondagi mustamlakachilik tajribasidan va Fransiyaning Jazoirdagi tajribasidan olingan. Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiya siyosiy doiralar iqtisodiy boshqaruv bo'yicha mahalliy xususiyatlarini hisobga olgan holda xorijiy tajribaga asoslanib o'zlarining nazariyasini ishlab chiqdilar.O'rta Osiyo mintaqasidagi ishlab chiqarish kuchlarining rivojlantirish va uning salohiyatini oshirishda bu yerda fabrika- zavod va tog'-kon sanoatining ravnaq topshishi ahamiyatli bo'ldi. 1917-yilda O'rta Osiyoda 1428 ta (Buxoro amirligida 92ta va Xiva xonligida - 13ta) sanoat korxonasi bo'lgan. Ulardan 414ta paxta tozalash, 254 ta non yopishg, 40ta yog' ishlab chiqarish; 38ta sovungarlik, 55ta g'isht zavodi, 44 ta elektrostansiya, 25ta toshko'mir koni, 17ta bosmaxona, 15ta mexanik zavod va ustaxonalar mavjud bo'lgan. Garchi bularning aksar qismi kichik korxonalar, ba'zilar kosiblik- hunarmandchilik tipidagi ustaxonalar bo'lsa-da, ularning qurilishi ishlab chiqarishning Turkistonda paydo bo'lishiga olib keldi.[10:102]

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, XIX asrning oxiri- XX asr boshlarida aholi tarkibida ijtimoiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Etnik xalq tarkibida mardikorlar, ziyolilar, ishchilar tabaqasi shakllana boshladi. Qariyb aholining 80%ini kambag'al dehqon tashkil qilgan bir paytda 2% ishchilar edi.[9:117] Rossiya imperiyasi hududni tezroq integratsiya qilish bahonasida rus aholisini Turkistoniga ko'chirish siyosatini olib bordi. Asosan Astraxan, Samara guberniyasidan keltirildi. Shu bilan bir qatorda rus qatlami ham shakllana boshladi. Rossiya Turkiston xalqi etnik jihatdan turlicha bo'lib, o'zlarining faoliyat turi bo'lgan. Rossiya

mustamlakachilik ta'siri ostida ko'plab ruslarning ko'chib kelishi ko'plab yangi kasb turlarining paydo bo'lishiga va yangi ekin mahsulotlari ham kirib kelishiga sabab bo'ldi. Sug'orilmaydigan yerlarga talab past bo'lib, mahalliy xalq yordami bilan sug'oriladigan, serunum yerlarga aylantirilishi paxta ekinining ko'plab ekilishiga va ruslarning ko'chib kelishiga olib keldi. Turkiston etnik qatlamini o'zbeklar, tojiklar, arablar, forslar, lo'lilar, afg'onlar, qipchoqlar, hindlar tashkil etib, keyinchalik Rossiyaning Yevropa qismi, Volgabo'yi, Sibir va Kavkaz hudularidan migratsiya natijasida o'rnatish hollari kuzatildi. 1888-yilda viloyatda 6 dan ortiq millat vakillari yashagan bo'lsa, 1897-yil 17dan ortiq millat vakillari istiqomat qilishgan. Imperiyaning milliy hudularidagi vakillar- tatarlar, boshqirdlar, armanlar, gruzinlar, litvaliklar va latishlar, polyaklar, moldovanlar, fransuzlar, italyanlar, nemislar va Sharq mamlakatlari vakillari bilan boyidi. O'rta Osiyoning, jumladan Samarqandning Rossiya imperiyasi tomonidan egallangan hududlarida mustamlakachilik tartiblari qaror topdi. Bu voqea bilan aloqador bo'lgan kapitalistik ishlab chiqarish munosabatlari oqimining kirib kelishi, viloyatdagi feodal munosabatlarga hamda yerga jamoa tarzida rahbarlik qilish tizimiga zarba berdi. Qishloq joylarda sinfiy tabaqalanish kuchayib ketishi, yer-mulkalrning katta qismi feodallardan bo'lak soha vakillari-shahar va qishloq mahalliy aholisi ixtiyoriga o'ta boshlanish holati kuzatildi. Rossiya imperiyasining Samarqandda amalga oshirgan agrar siyosati viloyatni xom-ashyo bazasiga aylantirish, avvalo paxtachilikni rivojlantirishga yo'naltirilgan edi. Paxta yetishtiriladigan tumanlardagi dehqon xo'jaliklari yilma-yil sermahsul ishlay boshlashdi. Bu hududlarda ijtimoiy tabaqalanish holati ildamlab ketdi, mahalliy aholi bo'lsa bozor munosabatlariga ixtisoslasha bordi. Paxtachilik, avvalo plantatorlar foydasiga ishladi, ya'ni ularga misli ko'rilmagan darajada daromad olib keldi. Boylar, sudxo'rlar va savdogarlar, avvalo ishlab topilgan foydaning katta ulushini olardilar, ikkinchi tomondan, arzon yollanma ishchi kuchi- mardikorlar va chorikorlarni haddan ortiq ekspluatatsiya qilish evaziga ham yanada boyib borishdi. XX asr boshlarida Turkiston iqtisodiyotining ilg'or tarmoqlari ko'proq sanoat ishlab chiqarishning doirasiga tushib qolgandi. Xususan, qishloq xo'jaligi xom-ashyosi (xususan paxta) va hunarmandchilik mahsulotlarining tavarlik xususiyati ya'ni talab kuchaydi. Konchilik, g'isht zavodlari va hunarmandchilikning yana ko'plab tarmoqlarida shiddatli tarzda yollanma ishchi kuchidan foydalana oldilar. Ammo, mahalliy hunarmandchilik tarmoqlariga oxirgi rsumdagi mexanizmlarning o'ta kech hamda sekin kirib kelishi bu sohada mehnat samaradorligi va mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsata oldi.

Rossiya imperiyasi Turkiston xom-ashyo bazasi va metropoliya sanoat mahsulotlari sotishning beminnat bozoriga aylantirish uchun viloyatda yetarli sharoit yuzaga keltirishga o'zlarining butun e'tiborlarini qaratishdi. Birinchi bo'lib paxta plantatsiyalari keng hududlarga qadar kengaytirildi, paxtaning eng sara navlari topib, yetishtirildi. Tayyor paxtani tashib ketish va tovarlarni hududimizga olib kelish uchun temir yo'llar qurildi. Xorij mamlakatlaridan sanoat mahsulotlarini keltirish bekor qilindi. Ammo, shuni aytib o'tishimiz kerakki, rus va xorij kapitali O'rta Osiyoda ishlab chiqarish kuchlarining sun'iy rivojlanishiga yetarlicha ta'sir ko'rsatsa-da ayni vaqtda dehqonlar qatlami, hunarmand va chorvadorlar qatlami mehnatini munosib taqdirlashga oid samarali ishlar qilinmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Toxir Xo‘ja „Samariya“. T: ”Kamalak” 1991.18b
2. Аминов А.М. Проблемы экономической истории Средней Азии и ее зарубежные критики. Т: Узбекистан, 1972. С. 10
3. Кривошеин А.В Записка главноуправляющего землеустроителем и земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 г. Приложение к всеподданнейшему докладу. С-ПБ. 1912.78b
4. Кривошеин А.В Записка главноуправляющего землеустроителем и земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 г. Приложение к всеподданнейшему докладу С-ПБ. 1912. С.80-82
5. К.Е. Житов, д.и.н. Х.З. Зияев. Социально-экономическое и политическое положение Узбекистана накануне Октября / Отв. ред. Академик АН УзССР Т. : Фан, 1973. С. 26.
- .6. Пален К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Переселенческое дело в Туркестане Санкт-Петербург.1910. 8b
7. П.В.Позняков Русские поселки в Голодное Степи Самаркандское области.1902.22
8. П.В.Позняков Русские поселки в Голодное Степи Самаркандское области.1902.22b
9. Sahadeo Russian Colonial Society, 41-7, 57-68, 108-36, 170-6; Idem “Epidemic and Empire: Ethnicity, Class and Civilisation in the 1892 Tashkent Cholera Riot” Slavic Review 64,1 (2005): 117–39
10. Curzon, George. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question. London: Cass, 1889.11.Статистический ежегодник Россия. 1915. Петербург. 100-102b
12. Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб. 1843.12b
13. O‘zR MDA, R-105 fond. 1-ro‘yxat.3-ish.139.145-varaqlar